

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15578492>

OILAVIY GENETIK BELGILARNING IRSIYLANISHI

Abdufattohova Umidaxon Bahodirjon qizi

Qo‘qon universiteti Andijon filiali

Tibbiyot fakulteti, davolash yo‘nalishi 205- guruh talabasi

olimovaumida398@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolamda oilaviy genetik belgilarning irsiylanish mexanizmlari, ularning dominant va retsessiv ko‘rinishlari, irsiy kasalliklarning avlodlar orasida tarqalish sabablari va genetik tahlil qilingan. Oilaviy genetik omillar sog‘lom avlod tarbiyasida muhim ahamiyatga ega va zamonaviy genetika yutuqlari bu sohada samarali profilaktika choralarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Genetika, irsiylanish, oilaviy belgilar, dominant gen, retsessiv gen, anomaliya, nuqson, irsiy kasalliklar, alkogol, homila.

Annotation: In this article, I have analyzed the mechanisms of inheritance of familial genetic traits, their dominant and recessive expressions, the causes of hereditary disease transmission among generations, and the role of genetic testing. Familial genetic factors play a significant role in raising a healthy generation, and modern advances in genetics contribute to the development of effective preventive measures in this field.

Keywords: Genetics, inheritance, familial traits, dominant gene, recessive gene, anomaly, defect, hereditary diseases, alcohol, fetus.

Аннотация: В данной статье рассматриваются механизмы наследования семейных генетических признаков, их доминантные и рецессивные формы, причины распространения наследственных заболеваний среди поколений, а также проводится генетический анализ. Семейные генетические факторы играют важную роль в воспитании здорового поколения, а современные достижения генетики помогают разрабатывать эффективные профилактические меры в этой области.

Ключевые слова: Генетика, наследование, семейные признаки, доминантный ген, рецессивный ген, аномалия, дефект, наследственные заболевания, алкоголь, плод.

Kirish. Inson organizmidagi barcha belgilar- tashqi ko‘rinishidan tortib, kasalliklarga moyillikkacha genetik axborot asosida shakllanadi. Irsiy belgilar ota-onadan farzandlarga xromosomalar orqali o‘tadi. Har bir insonda 23 juft xromosoma mavjud bo‘lib, ularning yarmi onadan, yarmi otadan keladi. Genlar ikki xil bo‘lishi mumkin.

1. Dominant genlar- bitta nusxasi mavjud bo‘lsa ham, o‘z belgisini namoyon etadi. Masalan, qora ko‘z, to‘g‘ri soch, keng burun kabilar,
2. Retsessiv genlar- faqat ikkala ota- onadan kelgan hollarda, ya‘ni gomozigota holatda namoyon bo‘ladi. Masalan, ko‘k ko‘z, jingalak soch kabilar,

O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 30-aprelda qabul qilingan 607-1 sonli qonuni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 16-moddasining (Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar) uchinchi xatboshisi nasl-nasab shajarasi bo‘yicha to‘g‘ri tutashgan qarindoshlar o‘rtasida, tug‘ishgan va o‘gay aka-ukalar bilan opa-singillar o‘rtasida, shuningdek farzandlikka olinganlar o‘rtasida quyidagi tahrirda bayon etiladi;

Oila kodeksining 57-moddasiga ko‘ra, bir umumiy shaxsdan (ajdoddan) kelib chiqqan shaxslar qarindoshlar hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 25-avgustdagi 365-son qarori bilan tasdiqlangan “ Nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish to‘g‘risida”gi nizom va boshqa qonun hujjatlarga muvofiq tartibga solinadi.

Odam genetikasi-odam irsiyatining saqlanishi, nasldan-naslga o‘tishi va avlodlarda namoyon bo‘lishini o‘rganadi. Odam genetikasi XIX asrning oxirlaridan rivojlana boshladi. XX asrning 20-30-yillaridan boshlab odamdagi mutatsiyalar o‘rganila boshlagan. Odam irsiyatini o‘rganishda uni xavfli mutatsiyalardan himoya qilish katta ahamiyatga ega, chunki texnika rivojlanishi va kimyoviy vositalar ko‘p ishlatilishi tufayli inson organizmiga mutagen omillar ta’siri oshib bormoqda. XX asrning o‘rtalariga kelib va radiatsion genetika rivojlanishi bilan odam genetikasini o‘rganish yana ham kuchaydi 1956-yil insonda 56 ta xromosoma (28 juft) borligi aniqlandi, 1959-yilda esa odamning birinchi xromosoma kasalligi (Daun sindromi) aniqlangan. Odam genetikasi xromosomadagi har xil genni, ularning xromosomada joylashishi, namoyon qiladigan belgilarini va bu belgilar yuzaga kelishida irsiyat va tashqi muhitning ahamiyatini, mutatsiyalarning yuzaga kelish sabablarini o‘rganadi. Embriinning rivojlanishiga ko‘p omillar jumladan ona organizmining xolati va unga ta’sir qiluvchi tashqi muhit omillari ta’sir qiladi. Ona organizmiga ta’sir etish xisobiga zarar keltiruvchi omil va uning tuxum hujayralariga o‘z ta’sirini ko‘rsatishi mumkin, hamda rivojlanayotgan xomilaga ham ta’sir etish mumkin. Masalan; Xomilador ayolda ro‘y beradigan turli salbiy jarayonlar moddalar almashinuvining buzilishi, ayrim vitaminlarning yetishmasligi, ba’zi dorivor moddalar, alkogol, giyohvand moddalar va onadagi turli kasalliklar rivojlanayotgan xomilaga o‘z ta’sirini

ko'rsatadi. Embrional rivojlanish davri ontogenezning bir bosqichi sifatida atrof-muhit bilan bevosita bog'langan. Odamning embrional rivojlanishida 3 ta qaltis davr tafovut qiladi.

Implantatsiya—urug'langandan keyin 6-7 kunlarni o'z ichiga oladi, implantatsiya jarayonining va sharoitning qandayligi, murtakning keyingi rivojlanishini yoki nobud bo'lishini belgilab beradi.

Plasentatsiya---yo'ldoshning xosil bo'lishi, rivojlanishning 2-haftasining oxirida ro'y beradi.

Perinatal---tug'ilishga yaqin, ya'ni homila rivojlanishining 28-haftasidan tug'ilishgacha, tug'ilish va rivojlanishning 7 kunigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Embrional rivojlanishning davrlarida ona va uning xomilasiga ta'sir etuvchi omillar embrional rivojlanishining ma'lum bir bosqichida buzilishiga sabab bo'ladi, bu omillar teratogen omillar deb ataladi va ularning ta'siri natijasida embrional rivojlanish buzilib, tug'ilish anomaliyalari paydo bo'lishiga olib keladi.

Homilador ona va uning xomilasiga teratogen omillarning ta'sirini oldini olish uchun ular yashab turgan muhitni har xil fizikaviy, kimyoviy va biologik omillar bilan ifloslanishini, ifloslanishning me'yor darajasidan ortib ketmasligi doimiy sanitariya-gigiyena nazorati ostida bo'lishi kerak.

Fizikaviy omillar-rentgen nurlari, radioaktiv nurlar muhitning har xil kuchli fizik omillari.

Kimyoviy omillar-sanoat korxonalaridan chiqadigan har xil chiqindilar, qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan zaxarli kimyoviy moddalar, kundalik turmushda ishlatiladigan dori vositalari.

Biologik omillar-viruslar, bakteriyalar, ayrim parazitlar va ular ishlab chiqaradigan toksinlar.

Inson hayotida orttiradigan zararli odatlar-chekish, alkogol iste'mol qilish, giyohvand moddalar qabul qilish.

Butun jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga qaraganda rivojlanish nuqsonlari 1-2 % insonlarda uchraydi, ammo ayrim nuqsonlar masalan, siydik yo'lining ikkilanish kasalligi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda 4 % gacha uchraydi.

Embriogenezning buzilishi xisobiga rivojlanish nuqsonlari va anomaliyalari paydo bo'ladi. Tug'ma nuqsonlar xomila rivojlanishining tug'ilguncha uning to'qima va a'zolaridagi tuzilish va funksional buzilishlari hisoblanadi. Anomaliyalarda esa nuqsonlardan farqli ravishda funksiyasining buzilishi kuzatilmaydi. Genetik nuqsonlar asosan gen va xromasoma mutatsiyalari asosida kelib chiqadi. O'g'il yoki qizning tug'ilishi ota-ona jinsiy xromosomalarining urug'lanishida qanday qo'shilishiga bog'liq. Agar tuxum hujayraning X xromosomasi spermatozoidning X xromosomasi bilan qo'shilsa, zigotada ikki (XX) xromosomalar (44 ta autosomalardan tashqari)

hosil bo'lib, qiz organizmi rivojlanadi va uning xromosomalar yig'indisi 44 XX bo'ladi. Tuxum hujayradagi X xromosoma spermatozoidning Y xromosomasi bilan qo'shilsa, XY xromosomaligina zigota hosil bo'ladi va undan o'g'il organizm rivojlanadi, uning xromosomalar yig'indisi 44 XY ni tashkil etadi. Hozirgi vaqtda tug'ilishda odamlarning 52 % o'g'il, 48 % qiz farzanddir.

Sotsiologik so'rovnoma qarindoshlar o'rtasida tuzilgan nikohlardagi oilalarning hayoti qanday kechayotganini aniqlashga qaratilgan savollarga respondentlarning 25,2 % da ziddiyat va nizolar uchrab turganini, 24,9 % oilalarda nogiron farzandlar borligi, 8,9 % qarindoshlik asosida qurilgan oilalarda muammolar mavjudligi va doimiy qudandachilikdagi kelishmovchiliklar bo'layotgani aniqlangan. O'tkazilgan tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'ldiki, qarindosh-urug'lar o'rtasidagi nikoh munosabatlarini to'liq qo'llab-quvvatlaydiganlarning darajasi 10,8 % ni, oddiy holat sifatida qo'llab-quvvatlaydiganlarning 26,0 % ni tashkil etadi. Shu bilan birga respondentlarning 34,9 % qarindosh-urug'lar o'rtasidagi nikohni qo'llab-quvvatlamasliklari aniqlandi. Bugungi kunda yaqin qarindosh-urug'lar o'rtasida (asosan shar'iy) tuzilgan nikohlarning oqibatida nogiron va irsiy kasalliklarga chalingan bolalar tug'ilayotganliklarini doimiy ta'kidlab o'tayotganlariga qaramasdan bunday nikohlar soni ortib bormoqda.

Irsiy kasalliklar va ularning oilaviy tabiati. Ko'plab kasalliklar oilaviy tarzda nasldan-naslga o'tadi. Ba'zilar monogen, ya'ni bitta gen tomonidan boshqariladi (masalan, gemofiliya, talassemiya, fenilketonuriya), boshqalari esa ko'p genli bo'lishi mumkin (masalan, yurak ishemik kasalligi, qandli diabed, onkologik kasalliklar).

Gemofiliya – X xromosomaga bog'liq irsiy kasallik bo'lib, erkaklarda uchraydi.

Talassemiya- qon pigmenti bo'lgan gemoglobinning buzilishi bilan kechadi, ko'proq O'zbekiston, Eron, Hindiston kabi hududlarda uchraydi.

Qandli diabed- ko'pincha genetik moyillik bilan bog'liq bo'lib, avlodlar o'rtasida ko'proq kuzatiladi.

Xulosa qilib aytganda, Oilaviy genetik belgilarning irsiylanishi- bu biologik va tibbiy jihatdan muhim jarayon bo'lib, har bir insonning sog'ligi, tashqi ko'rinishi va ayrim xatti-harakatlariga ta'sir qiladi. Genetik axborot avlodlar orqali uzluksiz o'tib boradi. Nasliy kasalliklarning oldini olish va sog'lom avlodni shakllantirishda genetik bilimlar va maslahatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu orqali sog'lom farzand tug'ilishi uchun zarur chora-tadbirlar ko'riladi. Zamonaviy tibbiyotda genetik tahlillar yordamida bolaning kasalliklarga moyilligini oldindan aniqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Qodirov,A.A., To‘laganov,N.N. Tibbiy genetika asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Tibbiyot nashriyoti. 2019
2. Karimova,Z.X. Irsiy kasalliklar va ularni oldini olish. Buxoro: “Ilm Ziyo” nashriyoti. 2018
3. Rasulova, M.Sh. Inson genetikasi va irsiy kasalliklar. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti. 2019
4. Yakubova, M.M., Ergashev,M.M. Tibbiyot biologiyasi va genetika. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. 2017